

Objeto
Acceso, uso y consumo de contenidos audiovisuales
(Televisión soñada)

Cumaribo (Consumo)

Comunicación	Destinador Contenidos preferidos 12,3% (Neutral) televisión soñada 20,6% (Neutral)	Destinatario Pagos del servicio 15,1% (Neutral) Alternativas de acceso 13,6% (Positiva)
	Oponente Señal de internet 19,2% (n)	Ayudante Preferencias audiovisuales 19,2% (Neutral)

Poder

Encomillados

Destinador
